

UPOTREBA KANADSKOG UPITNIKA ZA MERENJE OKUPACIONIH PERFORMANSI (COPM)

USE OF THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE (COPM)

Milica Stanić^{1,2}¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Kanadski instrument za merenje okupacionih performansi (Canadian Occupational Performance Measure (COPM)) predstavlja merilo ishoda, zasnovano na dokazima, dizajnirano za procenu ispitanikove auto-percepcije aktivnosti svakodnevnog života. Identifikacija i uočavanje prepreka omogućavaju rehabilitacionom timu da efikasno obezbedi planove terapije i intervencije. Postiže se bolja saradnja članova rehabilitacionog tima sa klijentom i predstavlja cenjeni alat za procenu okupacionih aktivnosti na početku rehabilitacije.

Zaključak: COPM je alat objektivnih mera ishoda, koji se upotrebljava u procesu rehabilitacije. On sagledava širu perspektivu, kada je reč o svakodnevnom funkcionisanju i merenju ishoda. Zahvaljujući njemu, podaci se dobijaju iz pozicije klijenta, koji sam najbolje može odrediti svoje potrebe i prioritete.

Ključne reči: Okupacione performanse, COPM, rehabilitacija

SUMMARY

Introduction: The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) is an evidence-based outcome measure designed to assess subjects' self-perceptions of activities of daily living. Identifying and spotting barriers allows the rehabilitation team to effectively provide therapy and intervention plans. It enables better cooperation between members of the rehabilitation team and the client and is a valuable tool for assessing occupational activities at the beginning of rehabilitation.

Conclusion: COPM is a tool of objective outcome measures, which is used in the rehabilitation process. He looks at a broader perspective, when it comes to daily functioning and measuring outcomes. Thanks to it, data is obtained from the position of the client, who can best determine his needs and priorities.

Keywords: Occupational performance, COPM, rehabilitation

UVOD

Kanadski instrument za merenje okupacionih performansi (Canadian Occupational Performance Measure (COPM)) predstavlja merilo ishoda, zasnovano na dokazima, dizajnirano za procenu ispitanikove auto-percepcije aktivnosti svakodnevnog života. Sastoji se od petostepenog semi-strukturiranog intervjua. U klijentocentričnoj orijentaciji (usmerenoj prema klijentu), mišljenje osobe koje aktivnosti su od značajne za njeno

svakodnevno funkcionisanje, važan je podatak za planiranje tretmana. Klijent, porodica i članovi rehabilitacionog tima mogu imati različite poglede na primarni značaj okupacionih aktivnosti. Ovakav upitnik olakšava dobijanje povratnih informacija i omogućava osobi da aktivno učestvuje u planiranju i ostvarivanju ciljeva iz domena okupacionih performansi **(1-3)**. Klijent identifikuje postojanje poteškoća pri izvođenju određenih okupacionih aktivnosti koje želi, treba ili je od njega očekivano da ih obavlja **(1-5)**. Od

pojedince se traži da koristi skalu Likertovog tipa, od 1 do 10, za procenu sopstvenog nivoa učinka i zadovoljstva istim za svaki od pet identifikovanih problema, gde 1 označava loš učinak i nisko zadovoljstvo, dok 10 označava veoma dobar učinak i visoko zadovoljstvo, a zatim se izračunava prosečna ocena učinka i ocena zadovoljstva. COPM se koristi za usmeravanje rehabilitacije ka aktivnostima koje su važne za pojedinca. Identifikacija i uočavanje prepreka omogućavaju rehabilitacionom timu da efikasno obezbedi planove terapije i intervencije **(3-7)**. Postiže se bolja saradnja članova rehabilitacionog tima sa klijentom i predstavlja cenjeni alat za procenu okupacionih aktivnosti na početku rehabilitacije **(8)**. Originalna verzija ovog upitnika dostupna je na sajtu: www.neuroreha.cz/sites/default/files/materialy/COPM.pdf, dok je preuzimanje na srpskom jeziku moguće nakon izvršene novčane transakcije (Canadian Occupational Performance Measure, (COPM) 5th Ed.-Rev., peto, revidirano izdanje, srpska verzija)**(1-6)**. Koristi se u preko 40 zemalja, kao instrument za utvrđivanje cilja ishoda i planiranje multidisciplinarnih intervencija nakon identifikovanja problema pri izvođenju okupacionih aktivnosti. U upotrebi je 25 godina i preveden je na više od 35 jezika. Primarno područje rehabilitacije uključuje prevenciju sekundarnih komplikacija nakon povrede, poboljšanje nezavisnosti pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života (ADŽ) i pomoć pojedincu da prihvati novi stil života, uz olakšavanje reintegracije i poboljšanja kvaliteta života **(3-10)**.

Kod 78 ispitanika sa politraumom Gentry i sar. (2019) koristili su COPM za identifikaciju okupacionih performansi klijenta i ciljeva, radi poboljšanja nege i oporavka ispitanika. U periodu od prijema do odlaska ispitanika iz zdravstvene institucije, poboljšalo se zadovoljstvo izvođenjem okupacionih performansi, upotrebom COPM i to je verifikovano od strane ispitanika i članova rehabilitacionog tima **(11)**. Studija sprovedena u Španiji uključila je 30 radnih terapeuta i fizioterapeuta i utvrdila je njihovu percepciju

kada je reč o upotrebi COPM koji je kao instrument pomogao profesionalcima i klijentima da se značajno uključe u proces rehabilitacije **(12)**. U Danskoj, ovaj merni instrument u upotrebi je od 2000. god. Validiran je u studiji Enmark Larsen i sar. (2019) koji su uključili 112 ispitanika i dokazali da je COPM koristan za identifikaciju prioriternih okupacionih aktivnosti klijenta **(13,14)**. Studija sprovedena u Francuskoj, ispitala je 33 radna terapeuta, koji su COPM upotrebljavali od 2012. god. do 2017. god. kod svojih klijenata u oblastima pedijatrije, psihijatrije, neurologije i gerijatrije. Oni su identifikovali pozitivan uticaj ovog alata, koji je uticao na, lakše timsko donošenje odluka o načinima nege i omogućio klijentima da donose odluke sami, u odnosu na svoje prioritete i očekivanja **(15)**.

U studiji Berardi i sar. (2019) sprovedenoj na 39 ispitanika sa povredom kičmene moždine zaključeno je da je COPM pouzdan alat za procenu performansi klijenata pri izvođenju svakodnevnih aktivnosti i njihovog zadovoljstva učinkom **(9)**. Slične rezultate dobili su i Bushkov i sar. (2021), pri upotrebi COPM upitnika za procenu uspešnosti medicinske rehabilitacije kod pacijenata sa tetraplegijom **(16)**. Klepo i sar. (2023) su u studiju uključili 37 ispitanika sa traumatskom povredom mozga i koristili COPM sa ciljem da definišu prioritne okupacione aktivnosti, koje predstavljaju najveći izazov. Zaključili su da je COPM pouzdana mera samoprocene, kada je reč o prioritnim ADŽ-a, kod klijenata sa traumatskom povredom mozga **(17)**.

U pedijatrijskoj populaciji, sprovedeno je istraživanje na 23 dece uzrasta od 8 do 18 godina. Deca su doživela COPM kao dragoceno sredstvo za određivanje i merenje uticaja intervencije, dok su roditelji označili ovaj upitnik prikladnim za njihovo dete **(18)**. COPM se može koristiti kao upitnik za roditelje, za identifikaciju i prioritizaciju ciljeva, a kao alat fokusiran je na porodično određivanje prioriteta, percepciju roditelja o učinku deteta i zadovoljstvo roditelja. Podržava roditelje u postavljanju realnih ciljeva za svoju decu i praćenju ishoda intervencije

(19). Fere i sar. (2017) su tokom devet nedelja pratili 24 ispitanika prosečnog uzrasta 5,5 godina, sa postavljenom dijagnozom unilateralne spastične cerebralne paralize, ispitujući zadovoljstvo roditelja nakon intervencija. Kod 91% ispitanika registrovano je poboljšanje okupacionih performansi, upotrebom COPM-a (20). Little i sar. (2018) su tokom 12 nedelja pratili 18 ispitanika, prosečnog uzrasta 3 godina, sa postavljenom dijagnozom poremećaja iz spektra autizma (Autism Spectrum Disorder-ASD), kako bi ispitali uticaj telemedicine na nivo okupacionih aktivnosti i došli do rezultata da je postignuto statistički značajno poboljšanje, kada je reč o zadovoljstvu i izvođenju okupacionih performansi (21). Morgan i sar. (2016) koristili su COPM za određivanje prioriteta prethodno postavljenih ciljeva, a zatim za procenu zadovoljstva istim kod odojčadi (22).

Studija Raqul i sar. (2021), uključila je 145 ispitanika sa dijagnostikovanom osteoartritisom (OA) karpometakarpalnog zgloba palca (CMC). Koristeći COPM kao alat za identifikovanje ciljeva okupacionih performansi i merenje kliničkih ishoda, zaključili su da je ovaj upitnik najbolji za procenu efikasnosti intervencija prilikom rehabilitacije uz odličan odnos ispitanikove samopercepcije i zadovoljstva (23). Roe i sar. (2020) su u studiji sprovedenoj u Australiji pri subakutnoj rehabilitaciji na 50 ispitanika starosti 65 i više godina, bez kognitivnih oštećenja, dokazali

validnost COPM upitnika u gerijatrijskoj populaciji (24). Slične rezultate su u svojoj studiji dobili i Thyer i sar. (2018)(25). Istraživanje sprovedeno u Turskoj uključilo je 82 ispitanika sa dijagnostikovanom multiplom sklerozom (MS), dokazalo da je COPM upitnik pouzdan za merenje okupacionih performansi i zadovoljstva kod osoba sa ovim oboljenjem (26). Spadaro i sar. (2010) su pokazali da je italijanska verzija COPM-a glavno sredstvo za merenje, usmereno na klijenta, za prepoznavanje problema i planiranje intervencije kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom (AS) (27). U svojim radovima, Sevell i Singh (2001), pronašli su pouzdanost COPM upitnika kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, Cup i sar. (2003) kod ispitanika sa moždanim udarom, a Pan i sar.(2003) kod osoba sa psihijatrijskim oboljenjima (28-30).

ZAKLJUČAK

COPM je alat objektivnih mera ishoda, koji se upotrebljava u procesu rehabilitacije. On sagledava širu perspektivu, kada je reč o svakodnevnom funkcionisanju i merenju ishoda. Zahvaljujući njemu, podaci se dobijaju iz pozicije klijenta, koji sam najbolje može odrediti svoje potrebe i prioritete.

LITERATURA

1. Dedding C, Cardol M, Eyssen IC, Dekker J, Beelen A. Validity of the canadian occupational performance measure: A client-centered outcome measurement. Clin Rehabil. 2004;18:660-7.
2. WFOT. Definition de terapia ocupacional 2012. Word Federation of Occupational Therapists Bulletin. 2015;71(1):18.
3. Verkerk GJQ, Wolf MJMAG, Louwers AM, Meester-Delver A, Nollet F. The reproducibility

and validity of the canadian occupational performance measure in parents of children with disabilities. Clinical Rehabilitation. 2006;20:980-8.

4. Eyssen ICJM, Beelen A, Dedding C, Cardol M, Dekker J. The reproducibility of the canadian occupational performance measure. Clin Rehabil. 2005;19:888-94.
5. Öksüz Ç, Semin Akel B, Bumin G. Effect of occupational therapy on activity level and occupational performance in patients with neuromuscular disease. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22(3):231-9.

6. Law M, Baptiste S, McColl M, Opzoomer A, Polatajko H, Pollock N. The Canadian Occupational Performance Measure: An Outcome Measure for Occupational Therapy. *Canadian Journal of Occupational Therapy*. 1990;57(2):82-7.
7. Mc Kittrick A, Jones A, Lam H, Biggin E. A feasibility study of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) in the burn cohort in an acute tertiary facility. *Burns*. 2022;48(5):1183-9.
8. Enemark Larsen A, Wehberg S, Christensen JR. Looking into the content of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM): A Danish cross-sectional study. *Occupational Therapy International*. 2020;2020:1-11.
9. Berardi A, Galeoto G, Guarino D, Marquez MA, De Santis R, Valente D, et al. Construct validity, test-retest reliability, and the ability to detect change of the Canadian occupational performance measure in a spinal cord injury population. *Spinal Cord Series and Cases*. 2019;5(52):1-8.
10. McColl MA, Denis CB, Douglas K-L, Gilmour J, Haveman N, Petersen M, et al. A clinically significant difference on the COPM: A Review. *Canadian Journal of Occupational Therapy*. 2023;90(1):92-102.
11. Gentry C, Pearson S. Utilization of Canadian Occupational Performance Measure (COPM) to track patient outcomes in a multidisciplinary VA. Polytrauma Rehabilitation Center. *The American Journal of Occupational Therapy*. 2019;73(4 Supplement 1):7311500052p1.
12. Capdevila E, Rodríguez-Bailón M, Kapanadze M, Portell M. Clinical utility of the Canadian occupational performance measure in older adult rehabilitation and nursing homes: Perceptions among occupational therapists and physiotherapists in Spain. *Occupational Therapy International*. 2020;2020:1-13.
13. Enemark Larsen A, Morville AL, Hansen T. Translating the Canadian Occupational Performance Measure to Danish, addressing face and content validity. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*. 2019;26(1):35-45.
14. Enemark Larsen A, Jessen Winge C, Christensen JR. Clinical utility of the Danish version of the Canadian Occupational Performance Measure. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*. 2019;2(1):33-45.
15. Caire J-M, Maurel-Techene S, Letellier T, Heiske M, Warren S, Schabaille A, et al. Canadian occupational performance measure: Benefits and limitations highlighted using the delphi method and principal component analysis. *Occupational Therapy International*. 2022;2022:1-14.
16. Bushkov FA, Razumov AN, Sichinava NV. Patient-centered approach using COPM, GAS scores in medical rehabilitation of patients with tetraplegia after spinal cord injury. *Voprosy Kurortologii, Fizioterapii, i Lechebnoi Fizicheskoi Kultury*. 2021;98(5):5-13.
17. Klepo I, Tršinski D, Dubroja I, Dilber K, Levanić D. Self-Assessment of Occupational Performance Priorities as an Outcome Measure Following Traumatic Brain Injury. *Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis*. 2023;59(1):64-77.
18. Verkerk GJ, van der Molen-Meulmeester L, Alsem MW. How children and their parents value using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) with children themselves. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*. 2021;14(1):7-17.
19. Mozolic-Staunton B, Jefford E, Salehi N. Canadian Occupational Performance Measure an early intervention: A scoping review. *Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention*. 2020;13(4):353-73.
20. Fere CL, Brandao M, Surana B, Dew AP, Moreau NG, Gordon AM. Caregiver-directed home-based intensive bimanual training in young children with unilateral spastic cerebral palsy: A randomized trial. *Developmental Medicine and Child Neurology*; 2017;59(5):497-504.
21. Little LM, Pope E, Wallisch A, Dunn W. Occupation-based coaching by means of telehealth for families of young children with autism spectrum disorder. *The American Journal of Occupational Therapy*. 2018;72(2):7202205020p1-7.
22. Morgan C, Novak I, Dale RC, Guzzetta A, Badawi N. Single blind randomised controlled trial of GAME (Goals - Activity - Motor Enrichment) in infants at high risk of cerebral palsy. *BMC Neurology*; 2016;14(203):1-9.
23. Raquel CT, Villafañe JH, Medina-Porqueres I, Garcia-Orza S, Valdes K. Convergent validity and responsiveness of the Canadian Occupational Performance Measure for the evaluation of therapeutic outcomes for patients with

- carpometacarpal osteoarthritis. *Journal of Hand Therapy*. 2021;34(3):439-45.
24. Roe D, Brown T, Thyer L. Validity, responsiveness, and perceptions of clinical utility of the Canadian occupational performance measure when used in a sub-acute setting. *Disabil Rehabil*. 2020;42(19):2772-89.
25. Thyer L, Brown T, Roe D. The validity of the Canadian occupational performance measure (COPM) when used in a subacute rehabilitation setting with older adults. *Occup Ther Health Care*. 2018;32(2):137-53.
26. Torpil B, Ekici Çağlar G, Bumin G, Pekçetin S. Validity and Reliability of the Turkish Canadian Occupational Performance Measure (COPM-TR) for people with multiple sclerosis. *Occupational Therapy In Health Care*. 2021;35(3):306-17.
27. Spadaro A, Lubrano E, Massimiani MP, Gaia P, Perrotta FM, Parsons WJ et al. Validity, responsiveness and feasibility of an Italian version of the Canadian Occupational Performance Measure for patients with ankylosing spondylitis. *Clinical & Experimental Rheumatology*. 2010; 28(2):215.
28. Sewell L, Singh SJ. The Canadian Occupational Performance Measure: is it a reliable measure in clients with chronic obstructive pulmonary disease?. *British Journal of Occupational Therapy*. 2001; 64(6):305-10.
29. Cup EH, Scholte Op Reimer W, Thijssen MC, van Kuyk-Minis M. Reliability and validity of the Canadian Occupational Performance Measure in stroke patients. *Clinical Rehabilitation*. 2003;17(4):402-9.
30. Pan AW, Chung L, Hsin-Hwei G. Reliability and validity of the Canadian Occupational Performance Measure for clients with psychiatric disorders in Taiwan. *Occupational therapy international*. 2003;(4):269-77.

LISTA SKRAĆENICA: COPM (eng. Canadian Occupational Performance Measure)-kanadski upitnik za merenje okupacionih performansi, ADŽ- Aktivnosti Svakodnevnog Života, ASD (eng. Autism Spectrum Disorder)-poremećaj iz spektra autizma, OA (lat. Osteoarthritis)- degenerativno oboljenje zglobova, CMC (lat. Articulationes carpometacarpeae)- karpometakarpalni zglob, MS (lat. Sclerosis multiplex)- multipla skleroza, AS (lat. Spondylitis ankylosans)- ankilozantni spondilitis

CONFLICT OF INTEREST:

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR:

Milica Stanić,

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet;

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: milicastanic01@gmail.com

tel.: 021 488 444 lok. 519

PREDATO U ŠTAMPU: 10.6.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 1.7.2023.